

NAĞILLARDA MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR

Günel Hümətova (Pəniyeva) Saleh

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, fil.ü.f.dok.

Orcid ID:0000-0002-8916-3484

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498760>

Özet

Açar sözlər: multikulturalizm, dəyərlər, izləri, milli dəyər

Epik növün janrlarından olan nağıl sayca çox olub, daha geniş yayılmışdır. Etiraf edilməlidir ki, bu janr tədqiqatçıların diqqətini daha çox cəlb etmiş və ciddi araşdırmaların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Nağıllar məzmunca son dərəcə zəngindir. Xalqın keçdiyi tarixi yol, qarşılaşdığı fəlakətlər, sevincli, fərəhli günləri, vətənlə bağlı arzu və düşüncələri, təbiətə, insanlara münasibəti və s. nağıllarda öz geniş əksini tapıb. Nağıllarda milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin yaşadılmasını, digər dinlərə mənsub olan insanlara hörmətlə yanaşıldığını müşahidə etmək mümkündür. Təəssüf ki, məsələnin bu tərəfi nağılların araşdırılmasına həsr edilmiş tədqiqatlarda zəif işıqlandırılmışdır.

Nağıllarla bağlı digər bir mühüm məsələnin də xatırladılması yerinə düşər. Şifahi xalq ədəbiyyatının digər janrları kimi, nağıllar da yazılı ədəbiyyata əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Yazıçı və şairlərimiz zənginxəzinəni – nağılları öyrənməklə zənginləşmişlər. Xalq dilinin şirinliyi, gözəlliyini, xalqın ideallarını mənimsəməklə yanaşı, mövzu, ideya baxımından da tükənməz mənbə ilə üz-üzə dayandıqlarını başa düşmüşlər.

Nağılların qruplaşdırılmasına (təsnifatına) fərqli yanaşmalar çoxdur. Daha geniş yayılan təsnifat aşağıdakıdır:

- heyvanlar haqqında nağıllar;
- sehrli nağıllar;
- məişət nağılları.

Bəzi tədqiqatçılar bunların sırasında *tarixi nağılları* da qeyd edirlər. Bu nağıllara aid nümunələrlə tanış olanda maraqlı mənzərə ilə qarşılaşmaq mümkündür. İnsan həyatının, sosial mühitin elə bir sahəsi yoxdur ki, nağıllarda geniş əks olunmasın. Tarixin ən dərin qatlarına gedən nağıllarımızda ibrətəməz hadisələrin, əxlaqi-didaktik baxışların ifadə olunduğunu müşahidə etmək mümkündür. Sadə bir süjet üzərində qurulan nağıllarda bəzən elə mühüm fikir və ideyalar ifadə olunur ki, onu şərh, təhlil olmadan dəyərləndirmək çətindir. Bu baxımdan ümumtəhsil və ali məktəblərdə üzərində dayanılan “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı səciyyəvidir. Öncə onu qeyd edək ki, Şah Abbas obrazına Azərbaycan nağıllarında tez-tez rast gəlmək olur. Tədqiqatçılar nağıllarda onun amansız, zalım, ədalətsiz bir hökmdar kimi təqdim edildiyini göstərirlər. “Şah Abbasın zülmkar, qəddar, işğalçı bir şah kimi təsvir olunduğu nağıllardan “Daşdəmirin nağılı”, “Üç bacı”, “Saleh və Valeh” və s. göstərə bilərik. Bir çox nağılların əvvəlində xalq belə yumoristik ifadəni təkrar-təkrar işlədir: “*Şah Abbas cənnət məkan, tərəziyə vurdu təkən, iki qoz bir kirdəkan*”, “*Saleh və Valeh*” nağılında isə xalq Şah Abbas sarayının ədalətsizlik və rüşvətخورluğunu açıb göstərirdi... Bəzi nağıllarda Şah Abbasa nisbətən hüsn-rəğbət hiss olunur. Görünür şahın tərəfdarları, yəni yuxarı sinif nümayəndələri Şah Abbası xeyrixah, ədalətli padşah kimi qələmə verməyə çalışmış, “cənnət məkan” adlandırmış, hətta çox zaman xalqın bu şah haqqında yaratdığı nağıllara öz istədikləri epizodları, əhvalatları artırmış, yaxud qondarmışdır.” [6, 213-214]

“Dərzi şagirdi Əhməd nağılı”nda Şah Abbas, əsasən, zalım və amansız hökmdar kimi təqdim edilmişdir. Nağıl maraqlı süjet üzərində qurulmuşdur. Vəziri Allahverdi xanla birlikdə dərviş libasında ölkəni gəzən Şah Abbas bir dərziyə qonaq olur. Axşam söhbət zamanı şagirdinin yuxuladığını görən dərzi onu oyadır. Şagird yuxudan oyadıldığına çox təəssüflənir, bununla maraqlanan ustaya və qonaqlara “bir yuxu gördüm ki, heç olmayan kimi” cavabını verməklə kifayətlənir. Təkidlərə baxmayaraq yuxunun məzmunu haqqında bircə kəlmə də danışmır. Maraqlıdır ki, şagird ədəbli, böyük-kiçik yerini bilən bir gənc kim diqqəti cəlb edir. Lakin inadkarlıq edərək nağıl haqqında danışmaqdan imtina edir. Şah Abbas taxta çıxan kimi Əhmədi çağırtdırır, lakin gənc oğlan yenə inad edir. Şah onun edamı haqqında hökm versə də, fikrindən dönmür. Vəzir Allahverdi xanın məsləhəti ilə Əhməd zindana salınır. Lakin amansızlıqla döyülür. Şah Abbasın gözəl qızı Pəri Soltan zindana salınmış Əhmədi təsadüf nəticəsində görür, yaralarına məlhəm qoydurur. Pəri Soltanın göstərişi ilə Əhmədin onun sarayına keçməsinə imkan yaradılır. Nağılın sonrakı səhifələrində Firəng padşahının dəfələrlə çətin suallarla Şah Abbasın üstünə gəlməsi, Əhmədin müşkül məsələləri asanlıqla həll edərək ölkəni təhlükədən xilas etməsi və nəhayət, Pəri Soltanla qovuşması təsvir olunur. Nağılın finalı çox maraqlıdır: *“Bu əhvalatdan bir müddət sonra Şah Abbas Pəri Soltana qonaq getdi. Bir çox otaqlardan keçib Pəri Soltan xanımın xüsusi istirahət otağına çatdı. İçəri girəndə gördü ki, Əhməd uzanıb, Pəri Soltan da onun başının üstündə oturub. Bunlar Şah Abbası gördülər, həya eləyib tez yerlərindən qalxdılar. Pəri Soltan xanım qaçıb pərdənin dalında gizləndi.*

Əhməd qah-qah çəkib güldü.

Şah Abbas Pəri Soltanı Pərdə arxasından çıxarıb, hər iki övladının üzündən öpüb dedi:

– *Əhməd, söylə görüm, mən qapıdan girəndə Pəri Soltan niyə qaçıb gizləndi, sən niyə qah-qah çəkib güldün?*

Əhməd gülü-gülə dedi:

– *Atayı-mehribanım, ürəyini şad olsun, çünki o yuxu ki mən görmüşdüm, zahir oldu, ona görə qah-qah çəkib güldüm. İndi daha açıb deyə bilərəm. Çünki bu günü gözləyirdim.*

Qibleyi-ələm, onda mən yuxuda gördüm ki, bir ay mənim başımın üstündə doğdu, birdən-birə bir qara bulud gəlib onu aldı. İndi həmin yuxuzahir oldu. Pəri xanım ay, sən də buludsan.”[2]

Həcminə görə çox da böyük olmayan bu nağılda nələr yoxdur?

- dürüstlük və düzlük dəyərləri;
- döğmə yurda sonsuz məhəbbət;
- yaşlılara hörmət və ehtiram;
- hiyləyə qarşı ağıl və təmkinlilik;
- iradəlilik və dözümlülük və s.

Xalq nağılda öz qəhrəmanını sevə-sevə tərənnüm edir. Əhməd hələ ilk gənclik dövründə ədəbli, kamallı olması ilə diqqəti cəlb edir. Ustanın tapşırığını eşidən Əhmədin davranışı, “baba dərvişlə” danışığı bunu təsdiq edir: *“Şagird o saat baş üstə deyib özünü dərvişlərə yetirdi, ədəbnən salam verib dedi:*

– *Baba dərviş. Ustam deyir ki, bu gecəni mənə qonaqdılar, başqasına dil verməsinlər...”[2]*

Nağılın sonrakı epizodlarında, digər insanlarla ünsiyyətində də Əhməd əsl mərifət sahibi kimi davranır. Hətta düşmənin – Firəng padşahının adamları ilə rəftarında da mədəni davranışı ilə diqqəti cəlb edir. Xalqımıza məxsus nəcib sifətləri özündə cəmləyən Əhməd vətənin dar günündə şəxsi incikliklərini bir kənara qoyur, yurdunun başının üstünü almış təhlükənin sovuşması üçün bilik və bacarıqlarını əsirgəmir. Bu obraz xalqın əxlaqi-mənəvi dəyərlərini

layiqincə nümayiş etdirən ədəbi qəhrəman səviyyəsinə yüksəldilmişdir. Onun məntiqi düşüncəsi müdrikliyindən xəbər verir. Əhmədin Firəng padşahının zahirən sadə görünən, lakin hiyləgərcəsinə düşünülmüş suallarını cavablandırması xalq müdrikliyindən xəbər verir.

Nağılın məzmunundan aydınlaşır ki, onda digər millətlərin nümayəndələrinə, başqa dinlərə mənfi münasibətin izini belə müşahidə etmək mümkün deyildir. Hətta ölkəyə hədə ilə daxil olan Firəng padşahının adamlarına münasibətdə də insanpərvərliyin, ölkələrarası qaydaların rəhbər götürüldüyünü görmək mümkündür. Halbuki gələnlər özlərini elçi kimi yox, qəsbkar, iddialı aparırlar. Firəng padşahının vəzirinin hər dəfə təkrar etdiyi sözlər bunu təsdiq edir: “*Yoxsa sənin torpağını at torbasında daşdıram*”;[2] “*Sənin üstünə o qədər qoşun töküüm ki, göydə ulduzların sayı olsun, qoşunun sayı olmasın.*” [2]

Bu gün geniş elmi ictimaiyyətin müzakirə obyektinə çevrilən multikulturalizmin mahiyyətində ifadə olunanların – etnik, irqi, dini, milli bərabərliyin tənzimlənməsinin şifahi xalq ədəbiyyatının digər janrlarda olduğu kumi, nağıllarda da aydın şəkildə müşahidə etmək mümkündür. Məsələn nağılda, yaxud başqa bir janra məxsus nümunədə müxtəlif millətlərdən olan obrazların iştirak etməsində deyildir. Bu olmadan da dəyərlərin bu və ya digər nümunədə necə əksini tapdığını görmək və qiymətləndirmək mümkündür. Bunun ən yaxşı nümunəsini “Dərzi şagirdi Əhməd nağılı”nın timsalında nəzərdən keçirdik.

Gunel Hummetova (Paniyeva) Saleh
Azerbaijan State Pedagogical University,
Senior Lecturer of the Department of Literature Teaching Technology, Ph.D.
Mail: gunelpenyeva@mail.ru
Orcid ID:0000-0002-8916-3484
Tel.+994559176817

Abstract

Keywords: multiculturalism, values, traces, national value

The epic genre of fairy tales is more numerous and more widespread. It must be admitted that this genre has attracted the attention of researchers and has led to the emergence of serious research. Fairy tales are extremely rich in content. The historical path of the people, the disasters they have encountered, their joyful and happy days, their dreams and thoughts about the homeland, their attitude towards nature and people, etc. have found their broad reflection in fairy tales. It is possible to observe the preservation of national-spiritual and universal values in fairy tales, and the respect for people belonging to other religions. Unfortunately, this aspect of the issue has been poorly covered in studies devoted to the study of fairy tales.

It is appropriate to mention another important issue related to fairy tales. Like other genres of oral folk literature, fairy tales have significantly influenced written literature. Our writers and poets have been enriched by studying the rich treasure - fairy tales. In addition to mastering the sweetness, beauty of the folk language, the ideals of the people, they have realized that they are faced with an inexhaustible source in terms of subject and idea.

There are many different approaches to the grouping (classification) of fairy tales. The most widespread classification is as follows:

- fairy tales about animals;
- magic fairy tales;
- everyday fairy tales.

Some researchers also mention historical fairy tales among them. When getting acquainted with examples of these fairy tales, it is possible to encounter an interesting picture. There is no area of human life or social environment that is not widely reflected in fairy tales. It is possible to observe that instructive events and moral-didactic views are expressed in our fairy tales, which go to the deepest layers of history. Fairy tales built on a simple plot sometimes express such important thoughts and ideas that it is difficult to evaluate them without commentary and analysis. In this regard, the fairy tale “Tailor's Apprentice Ahmed”, which is emphasized in general education and higher education schools, is typical. First of all, let us note that the image of Shah Abbas is often found in Azerbaijani fairy tales. Researchers show that he is presented in fairy tales as a ruthless, cruel, and unjust ruler. “Among the fairy tales in which Shah Abbas is depicted as a tyrannical, cruel, and aggressive king, we can cite “The Tale of Dashdemir”, “Three Sisters”, “Saleh and Valeh”, etc. At the beginning of many fairy tales, the people repeatedly use such a humorous expression: “Shah Abbas is a paradise, the scales are weighed, two nuts are one scum”, and in the tale “Saleh and Valeh”, the people exposed the injustice and bribery of Shah Abbas’s court... In some tales, there is a feeling of relative favoritism towards Shah Abbas. It seems that the supporters of the shah, that is, representatives of the upper class, tried to portray Shah Abbas as a benevolent, just king, called him “a paradise”, and even often added or fabricated their own episodes and stories to the tales created by the people about this shah.” [6, 213-214] In “The Tale of the Tailor's Apprentice Ahmed”, Shah Abbas is mainly presented as a cruel and ruthless ruler. The tale is based on an interesting plot. Shah Abbas, who is traveling around the country in the garb of a dervish with his vizier Allahverdi Khan, visits a tailor. During the evening conversation, the tailor, seeing that his apprentice has fallen asleep, wakes him up. The apprentice is very sorry to be awakened from sleep, and is content to answer the master and guests who are interested in this, “I had a dream that was as if it had never happened.” Despite the insistence, he does not say a single word about the content of the dream. It is interesting that the apprentice is a well-mannered young man who knows his place, big and small. However, he stubbornly refuses to talk about the tale. As soon as Shah Abbas ascends the throne, he summons Ahmed, but the young man is still stubborn. Although the Shah sentences him to death, he does not change his mind. On the advice of the vizier Allahverdi Khan, Ahmed is thrown into prison. However, he is brutally beaten. Shah Abbas's beautiful daughter Pari Soltan accidentally sees Ahmad in prison and has him put ointment on his wounds. Pari Soltan's instructions allow Ahmad to enter her palace. The following pages of the tale describe how the Firang Sultan repeatedly came to Shah Abbas with difficult questions, how Ahmad easily solved difficult issues and saved the country from danger, and finally, his reunion with Pari Soltan. The finale of the tale is very interesting: "After this story, Shah Abbas went to visit Pari Soltan. He passed through many rooms and reached Pari Soltan's private resting room. When he entered, he saw that Ahmad was lying down and Pari Soltan was sitting on his head. They saw Shah Abbas, got up quickly, embarrassed. Pari Soltan ran and hid behind the curtain.

Ahmed laughed and laughed. Shah Abbas took Pari Sultan out from behind the Curtain, kissed both of his children on the face and said:

– Ahmed, tell me, why did Pari Sultan run and hide when I entered the door, why did you laugh and laugh?

Ahmed said with a smile:

– My dear father, may your heart be happy, because the dream I had has come true, that is why I laughed and laughed. Now I can tell you more openly. Because I was waiting for this day.

Qiblei-alam, then I saw in a dream that a moon was born above my head, and suddenly a black cloud came and took it. Now that dream has come true. Pari Khanum, moon, you are also a cloud." [2] What is missing from this tale, which is not very large in terms of its size?

- the values of honesty and truthfulness;
- endless love for one's homeland;
- respect and honor for the elderly;
- wisdom and restraint against deceit;
- willpower and endurance, etc.

The people sing their hero in the tale with love. Ahmed attracts attention with his politeness and perfection even in his early youth. Ahmed's behavior, hearing the master's task, and his conversation with the "grandfather dervish" confirm this: "The student at that hour, bowing his head, approached the dervishes, greeted them politely and said:

- Grandfather dervish. My master says that they are my guests tonight, they should not speak to anyone else..." [2] In the later episodes of the tale, Ahmed behaves like a true scholar. He even attracts attention with his civilized behavior in his dealings with the people of the enemy - the Firang Sultan. Ahmed, who embodies the noble qualities of our people, puts aside his personal grievances in the difficult day of the homeland and does not spare his knowledge and skills to overcome the danger that has befallen his homeland. This image has been elevated to the level of a literary hero who adequately demonstrates the moral and spiritual values of the people. His logical thinking speaks of his wisdom. Ahmed's answers to the seemingly simple but cunningly thought-out questions of the Firang Sultan speak of the wisdom of the people.

It is clear from the content of the tale that it is impossible to observe even a trace of a negative attitude towards representatives of other nations and other religions. Even in relation to the people of the Firang Sultan, who entered the country with threats, it is possible to see that humanity and international rules are taken as a guide. However, those who come do not behave as envoys, but as usurpers and ambitious. The words repeated by the Firang Sultan's vizier each time confirm this: "Or I will carry your land in a horse's saddlebag"; [2] "I will pour so many troops against you that there are as many stars in the sky as there are troops." [2]

What is expressed in the essence of multiculturalism, which is the subject of discussion in the broad scientific community today - the regulation of ethnic, racial, religious, national equality - can also be clearly observed in other genres of oral folk literature, such as kumi and fairy tales. The point is not in the participation of characters from different nations in a fairy tale or another genre. Even without this, it is possible to see and evaluate how values are reflected in this or that example. We considered the best example of this in the example of "The Tale of Ahmed, the Tailor's Apprentice".